

低温胁迫下叶肉实时 Ca^{2+} 信号检测

经典案例

Nat Plants 林鸿宣院士：“无损电生理”跨膜 Ca^{2+} 流为 G 蛋白通过钙信号调节蜡质合成进而调控水稻耐热性提供证据

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

Physiolyzer[®] (NMT300-PYZ-XY)

实验意义

检测低温胁迫下的 Ca^{2+} 实时跨膜吸收（内流）速率

检测指标

Ca^{2+}

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多，常见

样品苗龄参考：

拟南芥：1~4 周

水稻：1~5 周

烟草：1~3 周

杨树：4~7 周

棉花：1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可。

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 叶片选取

1) 根据您的研究需求，选择植株上特定位置的叶片，例如从下往上数的第 x 片叶片。部分研究可能无此要求，同一研究的叶片选取标准需保持一致。

2) 同一组内，叶龄、叶片颜色、大小尽量一致

3) 优先完整无损伤的叶片

检测流程

前处理

1. 从目标叶片上剪取 1cm*1cm 的叶片组织，揭去叶片组织的下表皮，暴露叶肉组织。如果叶片面积较小，直接用整片叶片。

叶片暴露叶肉组织

2. 对折叶片，叶片下表面朝外，让暴露出叶肉组织处于外侧弯折面处，使用铝箔条将远离弯曲面的叶片组织条尾部夹住，使用样品固定专用树脂块将样品压在培养皿底部，露出叶片弯折处的叶肉组织。

doi:10.5281/zenodo.10258471

叶肉细胞样品固定

3. 加入测试液浸没叶片，静置 2 小时，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：

35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 先检测低温（4-10℃）处理前的信号，再更换低温处理测试液，继续检测瞬时低温下的信号。

2. 检测位点：叶肉细胞表面

3. 检测时长：低温处理前 5 分钟，低温处理后 10-20 分钟

4. 重复数：n≥8，即每组检测不少于 8 块叶片组织。如同一株样品有多片叶片符合检测要求，可在同一株上取不止 1 片叶片，也可在同一片叶片上取不止 1 块叶片组织，一组实验使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术 —2022[J].NMT 通讯, 2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
2. Chen F, Dong G, Wang F, et al. A β -Ketoacyl carrier protein reductase confers heat tolerance via the regulation of fatty acid biosynthesis and stress signaling in rice. *New Phytol.* 2021 Jul 14. doi: 10.1111/nph.17619.
3. Yan Y, Sun M, Ma S, et al. Mechanism of CsGPA1 in regulating cold tolerance of cucumber, *Horticulture Research*, 2022;, uhac109, <https://doi.org/10.1093/hr/uhac109>